

ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЯКОИ ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ ПРИ АДАПТИРАНЕ НА ПРИКАЗКА ЗА ЦЕЛИТЕ НА УСПЕШНАТА ПОДГОТОВКА НА БЪДЕЩИТЕ УЧИТЕЛИ

ПЕТРАНКА РУСЕВА

SOME E-RESOURCES APPLICATION IN ADAPTING A STORY FOR THE BENEFIT OF FUTURE TEACHERS

PETRANKA RUSEVA

Abstract: *The paper considers the process of story adapting as a way of expanding the scope of these students' skills which are necessary for the future teachers' work at school. The readability index is an online instrument, one of those which facilitate the tasks and give additional information about different possibilities that the Internet offers.*

Keywords: *story, adaptation, readability index, students.*

Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания” на ШУ „Епископ К. Преславски” – РД-08-143/08.02.2016 г.

В интернет пространството се предлага достъп до сайтове, които могат да послужат като ресурси за подготвянето на студентите за бъдещата им професия като педагози. Усвояването на умения за боравене с различни онлайн инструменти и готови материали може да бъде осъществено чрез приложение в конкретна задача, напр. адаптирането на приказка.

Цели на адаптирането

За успешното реализиране на студентите като учители по английски език е необходимо усвояване не само на знания, свързани с лексиката и граматиката на чуждия език, но и на умения за използване на допълнителни материали, които биха разнообразили учебния час и така биха спомогнали за по-лесното и непринудено разбиране

на новия материал от страна на учениците. Студентите от специалностите НУПЧЕ и ПУПЧЕ имат възможност да усвоят някои от тези умения чрез задачите за адаптиране на приказка в семинарите. Избраната приказка е „How Jack went to seek his fortune”, която за студентите е по-позната като „Бременските музиканти”. За изпълнението на поставените задачи се работи с различни онлайн речници - двуезични (английско-български, българо-английски) [6], речник на синонимите [4] и речник на словосъчетанията [5]; студентите се запознават с инструмента индекс за четивност и усвояват умения за прилагането му в подготовката си като бъдещи учители.

Инструментът Readability-score дава информация за времето, за което тази приказка може да бъде прочетена наум (2:57), както и за времето, за което може да бъде прочета на глас (5:18). Също така са посочени и най-често използваните думи, заедно с честотата, изразена в проценти (напр., went – 2,69%) . Словосъчетанията от две думи (напр., they went – 1,65%) също са подредени на този принцип. Има информация и за словосъчетания от три думи (напр., on they went - 0,75%). Предлага се статистика за текста като брой символи, срички, думи, изречения, брой думи в изречения. Вж. Таблица 1.

Таблица 1. Статистика за текста

Text Statistics	
Character Count	2,480
Syllable Count	787
Word Count	667
Sentence Count	57
Characters per Word	3.7
Syllables per Word	1.2
Words per Sentence	11.7

Инструментът открива и най-дългото изречение, вж. Таблица 2.

Таблица 2. Най-дългото изречение в текста

Longest
Longest Sentences by Word Count
65 (Jack was afraid the robbers would come back in the night and so when it came time to go to bed he put the cat in the rocking chair and he put the dog under the table and he put the goat upstairs and he put the bull in the cellar and the rooster flew up on to the roof and jack went to bed)
Longest Word by Syllable Count

Тези данни могат да бъдат в полза на студентите при адаптирането. Освен това процентите от посочените шест индекса се обобщават и вниманието на студентите се насочва към средно аритметичното от всички представени (в случая 4,0%).

Таблица 3. Данни от приказката според инструмента за четивност с различните индекси.

Grade Levels	
Readability Formula	Grade
Flesch-Kincaid Grade Level	2.9
Gunning-Fog Score	5.9
Coleman-Liau Index	6.1
SMOG Index	6.6
Automated Readability Index	1.9
Spache Score	2.6
Dale-Chall Score	1.9
Average Grade Level	4.0

Различните видове индекси са разгледани от Илиева [1]. Според нея Флеш Кинкей може да бъде използван в чуждоезиковото обучение, въпреки че като цяло се има

предвид обучението в САЩ. В Гънинг Фог се набляга на простите изречения, които се разбират по-лесно в сравнение със сложните. Коулман-Лио дава информация за приблизителния брой години, т.е. на кой клас отговаря (в случая 6,1 отговаря на 6-ти клас). Индексът АРИ отброява буквите и думите в изречението, като за конкретната приказка за четивността е посочена стойност 1,9. Вж. Таблица 3.

Процесът на адаптиране

Ходът на семинара преминава през няколко етапа:

1) Запознаване с приказката на английски език, което включва четене и превод.

В този етап студентите доразвиват уменията си за четене на английски език и могат да изявят артистичните си умения при въплъщението си в героя, чиито реплики използват. Правилното произношение на думите, интонацията и артистичността са изключително необходими за бъдещата им работа с децата в детската градина, както и за работата с учениците в началната степен на образование. При превода студентите имат възможност да затвърдят думи и изрази от усвоения вече речников запас и да се запознаят с нови, като разширяват знанията си по чуждия език.

2) Запознаване с индекса за четивност и различните типове онлайн речници.

Чрез демонстрация за използването на споменатия онлайн инструмент, както и на речниците, студентите обогатяват познанията си за това какво се предлага в интернет пространството и как може да им бъде полезно в професионалната реализация. По този начин могат да адаптират всеки текст, избран от тях като подходящ по тематика за определен учебен час, и да го приспособят за нивото на конкретните обучаеми.

3) Самостоятелна работа с текста. Това включва намаляване на обема и степента на сложност, докато се достигне нивото на определена възрастова група, акцентирание на думи и изрази, които бъдещите учители

биха искали децата да усвоят, и определяне на думи и изрази, които лично студентите са харесали и запомнили с желание. За целта се работи самостоятелно върху текста. С помощта на речниците материалът се опростява, копира се готовият текст и с инструмента се проверява осредненият резултат. Ако се установи, че няма значително снижаване на стойността, се прави нов опит за адаптиране. Резултатите се описват в предварително подадени таблици, които обхващат информация за първия и всеки следващ опит за адаптиране. Описват се подробно заменените/ изключени думи и изрази и тези, които са избрани да ги заместят. Обръща се внимание на необходимата лексика в текста, която задължително трябва да се запази, за да се съхрани кохезията и кохерентността. Накрая студентите отбелязват думите и изразите, които са ги впечатлили, били са забавни за тях и те с лекота са ги запомнили.

Резултати и изводи

Според инструмента за четивност първоначалният вариант на приказката е със стойност 4,0. Средната стойност на първия опит за адаптиране е 3,19, а на втория опит общо за всички студенти е 2,53. Най-ниският резултат, т.е. най-успешният, е постигнат от един студент – 0,8. Това е онагледено с Фиг. 1.

Фиг. 1. Стойности при адаптирането

Крайните варианти са постигнати със заменяне на непознатите думи с по-често срещани (напр. *dreadful* с *awful*), (напр., *by and by* със *soon, they came in sight of a house – they saw a house*), замяна на някои съществителни с лични местоимения (напр. *the night* с *it*). Един от студентите прибегва до обобщение като вместо “He put the cat in the rocking-chair, and he put the dog under the table and he put the goat upstairs, and he put the bull in the cellar, and the rooster flew up on to the roof използва “He put the animals in different places”. Заменя се и глаголното време. Понякога отпадат изрази с по-голяма степен на сложност по отношение на глаголното време, които могат да бъдат спестени, т. напр. от “He hadn’t gone very far before he met a cat.” остава само “He met a cat”. А друг студент изцяло използва сегашно просто време. При дългите изрази, някои от студентите прибегват до оноματοпея (напр., *this was the cat* със *mew*), което при драматизация ще има особен ефект – от една страна ще въздейства емоционално, а от друга ще бъдат усвоени звукоподражателни думи. Често студентите заменят изразите с *may* (*May I go with you?*) с *can*, което не противоречи на тенденцията *can*, като изразяващо позволение, да навлиза все повече в територията на другия споменат модален глагол, смятан за типично средство за искане на разрешение [2].

Като полезни думи и изрази, които могат да бъдат научени от приказката студентите посочват някои наречия (*well, then*), думи за домашни животни (*bull, rooster, goat*), идиоми (*the more, the merrier*). Студентите забелязват съчетания от глаголи със съществителни имена като *to seek my fortune, make noise, spend the night, took possession* и др. Особено забавно за повечето студенти е съчетанието от звукове при *jiggelty-jolt, jigglety-jolt*, а това гарантира усвояването без особени усилия. Прави впечатление, че студентите отбелязват изрази и дори цели изречения (*Where are you going, Jack?*), което е в унисон с Лексикалния подход на Люис.

Резултатите от работата в семинарите показват, че студентите са усвоили уменията да боравят с индекса за четивност и речниците. Това ще им даде по-големи възможности при изготвянето на материали, съобразени с нивото на бъдещите им ученици. Запознаването с онлайн инструмента обогатява знанията, развива уменията за работа с компютър и предлага повече възможности за проява на креативност при подготовката и изготвянето на уроците.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Илиева, Ж.** Лексикалният подход в ранното чуждоезиково обучение (Реализиране на модела на Луис чрез текстове за деца) // Унив. изд. "Епископ К. Преславски", 2015.
2. **Pioariu, M. R.** Tendencies in Contemporary English Dialects and Accents. Alba Iulia: Universităţii "1 Decembrie 1918", 2015.
3. **Improve Your Writing!** [website], <https://readability-score.com/> [visited 01.11.2016]
4. **Thesaurus: Meanings and Definitions of Words** [website], <http://www.thesaurus.com> [visited 01.11.2016]
5. **Online OXFORD Collocation Dictionary of English** [website], <http://oxforddictionary.so8848.com> [visited 01.11.2016]
6. **SA Dictionary Online** [website], <http://sa.dir.bg/genuine/> [visited 01.11.2016]